

A INCIDÊNCIA DE CIRURGIAS BARIÁTRICAS REALIZADAS NO BRASIL PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Victória Ferreira de Velasco Teixeira¹; Miguel Paula da Cruz Neto¹ ; Guilherme Braga Silva².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A obesidade afeta principalmente os setores sociais de baixa renda, tanto pela dificuldade de promover um estilo de vida saudável, quanto pelos percalços do sistema público de saúde. O SUS oferta a cirurgia bariátrica para pessoas com Índice de Massa Corporal (IMC) > 40 kg/m² ou > 35 kg/m² com comorbidades. Destacam-se como vantagens desse procedimento: maior expectativa de vida, remissão ou redução de comorbidades associadas, melhora de sintomas psíquicos e elevação da autoestima. No entanto, o SUS oferta menos de 10% das cirurgias realizadas no país, sendo que alguns estados não possuem serviços habilitados para bariátrica. **Objetivos:** Elucidar a taxa de incidência de cirurgias bariátricas realizadas no Brasil pelo SUS. **Metodologia:** Foi realizada uma busca por dados referentes às principais técnicas de cirurgia bariátrica no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSus), por meio do Tabnet, na aba Assistência à Saúde, destinada à Produção Ambulatorial a partir de 2008, por local de atendimento. Optou-se pela seleção de todas as regiões federativas do Brasil, com os procedimentos de Gastrectomia Total (0407010149), Gastrectomia Videolaparoscópica (0407010157), Gastroenteroanastomose (0407010165), Gastroplastia com Derivação Intestinal (0407010173) e Gastroplastia Vertical com Banda (0407010181). A pesquisa levou em conta um período de 25 meses, no intervalo de dezembro de 2021 a dezembro de 2023. **Resultados:** Observou-se um total de 12.274 procedimentos bariátricos realizados no período supracitado. Desses, ao comparar por unidade federativa, os valores percentuais obtidos foram: 2,01% na região Norte; 5,02% na região Nordeste; 57,38% na região Sudeste; 31,66% na região Sul; 3,91% na região Centro-Oeste. **Conclusão:** Evidencia-se, portanto, um grau de disparidade na realização de cirurgias bariátricas pelo SUS nas unidades federativas do Brasil, de forma que há grande discrepância na realização desses procedimentos ao comparar as regiões Sudeste e Sul com as demais. Desse modo, ainda que a oferta de bariátricas pelo SUS tenha aumentado, nota-se a necessidade de promover um melhor delineamento e ajuste das políticas públicas, a fim de ofertar mais intervenções cirúrgicas para pacientes com obesidade que já tentaram tratar a doença por outros métodos e não conseguiram bons resultados. É notório que o número total de procedimentos realizados pode estar subestimado, haja vista os dados inseridos no DataSus estejam sujeitos a viés.

Palavras-chave: Cirurgia Bariátrica; Obesidade; DataSus.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: não se aplica.

Fonte financiadora: Não consta.